

Efecto del secado por lecho fluidizado sobre características fisicoquímicas y térmicas de flor de calabaza

J. E. Luna Guandulay^{1*}, G. Luna Solano¹, A. Domínguez Niño², D. Cantú Lozano¹, G. R. Urrea García¹

¹Laboratorio de Bioprocesos, Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9 #852, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Veracruz, México.

²Instituto de Energías Renovables, UNAM, Privada Xochicalco S/N Col. Centro, Temixco, Morelos, México

* jlunag@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las flores de calabaza son conocidas por su beneficio para la salud. Son una buena fuente de nutrientes esenciales, vitaminas y minerales, su comercialización es limitada debido a daños poscosecha. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de secado en lecho fluidizado sobre la cinética de humedad, actividad de agua, color y las propiedades térmicas de la flor de calabaza. El secado se realizó a 50 y 70 °C. Los resultados al final del proceso mostraron diferencias significativas en el análisis de color, mientras que en la humedad y actividad de agua no fueron significativas a 110 min de secado. Las propiedades térmicas mostraron una disminución debido principalmente a la pérdida de agua de la flor de calabaza durante el secado. Las propiedades fisicoquímicas y térmicas del secado de flores de calabaza ayudan a encontrar las mejores condiciones para obtener un producto de alta calidad y mayor estabilidad durante el almacenamiento.

Palabras clave: flor de calabaza, secado en lecho fluidizado, características fisicoquímicas y térmicas.

Abstract

Pumpkin flowers are known to be full of health benefits. They are a good source of essential nutrients, vitamins and minerals, its commercialization is limited due to damage post-harvest. The aim of this study was to evaluate the effect of fluidized bed drying on the kinetics of moisture, water activity, color and thermal properties pumpkin flower. The convective drying was carried out at 50 and 70 °C. The results of these experiments at the end of the process showed significant differences in the color analysis, while the moisture and water activity were not significant at 110 min of drying. Thermal properties showed a decrease mainly due to water loss from the pumpkin flower during the drying. The thermal and physicochemical properties of pumpkin flower drying help to obtain the best conditions to obtain higher quality product and greater stability during its storage.

Key words: pumpkin flower, fluidized bed drying, thermal and physicochemistry characteristics.

Introducción

México es uno de los países con una gran diversidad de plantas, las cuales han sido utilizadas para su consumo como alimento o por sus propiedades medicinales. Muchas flores de plantas silvestres son recolectadas y consumidas localmente en diferentes áreas durante la estación en que florecen [1], una de ellas es la flor de calabaza que fue incluida en la dieta desde la época prehispánica y hoy en día es consumida en varios lugares, sin embargo, todas las flores comestibles tienen una corta vida de anaquel [2].

La conservación de los alimentos surgió ante la necesidad de alargar la vida de los alimentos durante meses e incluso hasta años. Además, protege el producto de microorganismos y agentes que causan el deterioro, manteniendo el alimento con características positivas en la evaluación de la calidad, color, sabor, forma y valor nutricional [2]. Un método eficiente para la conservación de los alimentos es el secado, su objetivo es eliminar el agua sólida o líquida del alimento en forma de vapor. Sin embargo, es necesario utilizar condiciones de procesamiento adecuadas para cada tipo de muestra, para reducir al mínimo el efecto en sus propiedades nutritivas.

Para aumentar la vida de anaquel de la flor de calabaza puede utilizarse el secado en lecho fluidizado o lecho fluido, este proceso ocupa aire caliente que proporciona el calor necesario para evaporar la humedad del alimento,

permitiendo un tratamiento rápido y homogéneo con el aire caliente dentro del lecho, debido al mezclado de los sólidos fluidizados, eliminando el sobrecalentamiento de los mismos [3]. El secador de lecho fluidizado se encuentra entre los métodos de secado más eficiente, debido al excelente contacto entre el aire de secado y las partículas, con elevados coeficientes de transferencia de calor y masa. Por otra parte, el costo de operación de los secadores de lecho fluidizado es considerablemente menor que el de los liofilizadores, lo que representa una ventaja desde el punto de vista del proceso [4].

Es importante mencionar que las propiedades térmicas de un alimento, como la conductividad térmica y el calor específico, representan la capacidad del alimento para acumular y transportar calor. Estas propiedades térmicas son parámetros importantes en el modelado y evaluación del procesamiento de alimentos, operaciones que involucran transferencia de calor, utilización de energía y calidad de productos alimenticios. Las propiedades térmicas de los alimentos dependen de la temperatura y sus componentes principalmente: agua, proteínas, grasas, carbohidratos y cenizas [5, 6].

Considerando lo anterior, el objetivo del presente proyecto fue realizar estudios sobre las condiciones de operación del proceso de secado por lecho fluidizado, con el fin de obtener la flor de calabaza deshidratada de buena calidad; para lo cual se estudió el efecto de este proceso sobre las propiedades fisicoquímicas y térmicas de la flor de calabaza durante el secado en lecho fluidizado.

Metodología

Acondicionamiento de la materia prima

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó flor de calabaza cultivadas en los municipios de Orizaba (La Perla y Atzacán) en el estado de Veracruz, México. La flor se seleccionó considerando no presentaran daño mecánico, marchitamiento y pardeamiento. La materia prima seleccionada se limpió retirando el pistilo y agentes extraños como tierra. Posteriormente se cortó para tener diferentes tamaños de muestra (entera y pétalos) necesaria para la experimentación.

Secador por lecho fluidizado

Para deshidratar la flor de calabaza se ocupó un secador de lecho fluidizado (Retsch TG 200, Alemania) tipo lote con una carga máxima de 1000 g y con una potencia del ventilador aproximada de 185 m³/h. Para llevar a cabo el proceso de secado por lecho fluidizado de la flor de calabaza se aplicó un diseño de experimentos bifactorial 2² con tres repeticiones. Los factores fueron temperatura de secado (50 y 70 °C) y el tamaño de la muestra. El proceso de secado se llevó a cabo por 120 min.

Determinación de las características fisicoquímicas y composición proximal

El contenido de humedad se determinó utilizando una termobalanza (Santorius MA35M-000115V1, Alemania). Se colocó aproximadamente 1 g de muestra de flor de calabaza distribuida uniformemente en un platillo de aluminio a una temperatura de 60 °C.

La actividad de agua de las muestras durante el proceso de secado se obtuvo a 25±2 °C con un medidor de actividad de agua (Aqualab Serie 3, USA). Un poco de muestra de flor de calabaza se colocó en el contenedor de plástico y se introdujo en el equipo para hacer la lectura.

El color de las muestras se midió durante el proceso de secado con un colorímetro (HunterLab MiniScan XE plus, USA). Los parámetros de color se determinaron por reflectancia y expresados según el sistema Hunter L^* (Luminosidad), a^* (rojo-verde) y b^* (amarillo-azul), calculando con estos parámetros el diferencial de color (ΔE) con la ecuación 1.

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2} \quad (1)$$

Donde, $\Delta L^* = L^*$ de la muestra deshidratada; $\Delta a^* = a^*$ de la muestra deshidratada $-a^*$ de la muestra fresca; $\Delta b^* = b^*$ de la muestra deshidratada $-b^*$ de la muestra fresca.

Para obtener la composición proximal de la flor de calabaza se utilizaron métodos de análisis de carbohidratos, proteínas, grasas y cenizas recomendados por la AOAC-2015.

Obtención de las propiedades térmicas de la flor

Las propiedades térmicas de las muestras de flor se calcularon antes, durante y después del proceso de secado por lecho fluidizado. La conductividad térmica de las muestras se obtuvo con la ecuación empírica (Ecuación 2) para alimentos sólidos y líquidos. Para la capacidad calorífica se empleó la expresión (Ecuación 3) para productos de composición conocida. Estas ecuaciones están disponibles en la literatura que son ampliamente reportadas [5].

$$k = 0.25X_c + 0.155X_p + 0.16X_f + 0.135X_a + 0.58X_w \quad (2)$$

$$Cp = 1.424X_c + 1.549X_p + 1.675X_f + 0.837X_a + 4.187X_w \quad (3)$$

Donde, k : Conductividad térmica (W/m°C); Cp : Calor específico (KJ/kg°C); X_c : Fracción peso de carbohidratos; X_p : Fracción peso de proteínas; X_f : Fracción peso de grasas; X_a : Fracción peso de cenizas; X_w : Fracción peso de agua.

Resultados y discusión

Contenido de humedad y actividad de agua

La evolución de la humedad y actividad de agua (a_w) de las muestras de flor de calabaza deshidratadas a diferentes condiciones de operación del proceso de secado en lecho fluidizado se muestran en la Figura 1. Durante el secado se observó una velocidad más rápida de secado en el experimento 4 correspondiente al tamaño de muestra más pequeño (pétalos) que fue deshidratada a la temperatura mayor (70 °C), presentando la menor velocidad de secado cuando la flor de calabaza fue deshidratada en el tamaño mayor (flor entera) y a la menor temperatura que fue de 50 °C (Figura 1a).

En general se observó que conforme aumenta la temperatura y disminuye el tamaño de muestra, la velocidad con la que pierde agua la muestra de flor de calabaza va a ser mayor durante el proceso de secado. El análisis estadístico ANOVA con prueba de Tukey ($\alpha=0.05$) indicó que a los 110 min no hubo diferencia significativa entre experimentos, sin embargo, los cuatro tratamientos alcanzaron el contenido de humedad de equilibrio a diferentes tiempos, menores que el mencionado excepto a 50 °C en forma entera.

En la Figura 1b se observa el comportamiento de la actividad de agua (a_w), el cual, fue similar a la evolución de la humedad durante el proceso de secado por lecho fluidizado de flor de calabaza durante 120 min. Mostrando claramente un mayor efecto significativo de la temperatura utilizada que del tamaño de muestra sobre la evolución de la a_w de la flor de calabaza durante el proceso de secado.

La actividad de agua es un factor importante para la conservación de los alimentos debido a que los cambios fisicoquímicos y alteraciones microbiológicas que pueden presentarse durante el almacenamiento de los alimentos dependen directamente de este parámetro. Estos cambios y alteraciones microbiológicas dejan de presentarse cuando la a_w en un alimento está por debajo de 0.6 [7]. Aunado a esto, se puede observar en la Figura 1b que en todos los experimentos a los 90 min del proceso de secado se obtuvieron valores de a_w en las muestras de flor de calabaza menores a 0.6 en la mayoría de las muestras alrededor de 0.4.

Parámetros de color (L^* , a^* , b^* , y ΔE) de la flor

Es importante mencionar que los valores iniciales de color obtenidos para la flor fresca de calabaza fueron $L^*=26.028$, $a^*=11.04$ y $b^*=14.462$, estos valores según el sistema Hunter indican que la flor tiene tonalidades rojas (parámetro a^*) y tonalidades amarillas (parámetro b^*) dando un color ligeramente naranja. La pigmentación amarillo-naranja de la flor de calabaza se debe a los carotenoides que contiene fitoquímicos precursores de la biosíntesis de la vitamina A y con gran poder antioxidante, que a su vez protegen el cuerpo de los efectos nocivos de los llamados radicales libres [1].

Figura 1. Evolución de: a) humedad y b) a_w durante el proceso de secado de flor de calabaza.

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos en los parámetros de color (L^* , a^* y b^*) de la flor de calabaza al final de los 120 min del proceso de secado. Tomando en cuenta los parámetros de color inicial de la flor fresca se puede observar que al final del proceso de secado en lecho fluidizado, los parámetros de color de la flor de calabaza en todas las condiciones estudiadas presentaron una disminución en su valor inicial, sin embargo, el decremento no originó un cambio de color drástico.

Tabla 1. Parámetros de color de la flor deshidratada a diferentes condiciones.

Exp.	Temperatura (°C)	Tamaño de muestra	Parámetros de color			
			L^*	a^*	b^*	ΔE
Flor fresca		Entera/Pétalos	26.028 ^{1.25}	11.04 ^{3.64}	14.462 ^{1.43}	
1	50	Entera	18.80 ^{4.79}	5.72 ^{2.83}	9.64 ^{2.75}	21.80 ^{6.06}
2	70	Entera	20.91 ^{4.37}	5.87 ^{3.13}	10.57 ^{2.52}	19.78 ^{7.42}
3	50	Pétalos	22.10 ^{5.21}	7.16 ^{2.92}	12.61 ^{2.83}	7.68 ^{5.31}
4	70	Pétalos	14.20 ^{6.37}	5.96 ^{2.82}	6.76 ^{2.99}	18.46 ^{3.73}

Durante el proceso de secado en lecho fluidizado de la flor de calabaza se evaluó como se afecta el color por la temperatura de secado y el tamaño de muestras. En la Figura 2 se observa la diferencia de color (ΔE) que presentaron las muestras de flor deshidratadas con respecto al color de la flor fresca, durante todo el proceso de secado. Se observó que desde los primeros 10 min se presentaron valores de ΔE en las muestras de flor entre 10 y 15 para todos los experimentos. El análisis de color de un producto es importante, ya que durante el proceso de secado existen variaciones de color que pueden influir en gran medida en la aceptación del producto terminado por el consumidor.

Figura 2. Diferencia de color de la flor de calabaza durante el proceso de secado por lecho fluidizado.

En general en todos los experimentos se observó una gran variabilidad del color (ΔE) de la flor de calabaza durante los 120 min del proceso de secado en lecho fluidizado. Al final del proceso de secado las muestras de flor con la menor diferencia de color fueron aquellas que se deshidrataron con el mayor tamaño de la muestra (flor entera) (Tabla 1). En trabajos anteriores sobre algunos vegetales y frutos [7, 8, 9, 10] se ha reportado que valores alrededor de 15 para ΔE de sus productos deshidratados no implican cambios físicos visuales en el producto final.

La imagen de la Figura 3 muestra el cambio de color y tamaño que presentó la flor de calabaza en el secado por lecho fluidizado a diferentes tiempos. Es importante mencionar que la variación de color correspondiente a los resultados de los valores obtenidos de ΔE no es físicamente visible ni confiere a la flor un color desagradable, conservando tonalidades amarillas-naranjas y presentando una reducción de tamaño visible debido a la pérdida de agua durante el secado.

Figura 3. Imágenes del color de la flor de calabaza a diferentes tiempos del proceso de secado en lecho fluidizado.

Conductividad térmica y calor específico en la flor de calabaza

La conductividad térmica (k) de la flor de calabaza disminuyó a medida que transcurrió el tiempo de secado (Figura 4a). Durante el secado por lecho fluidizado la k llegó a estabilizarse a los 90 min para la mayoría de los experimentos obteniendo valores menores de $0.045 \text{ W/m}^\circ\text{C}$. Únicamente para el experimento (exp. 1) realizado a la menor temperatura y mayor tamaño de muestra la k fue mayor ($0.061 \text{ W/m}^\circ\text{C}$) a este mismo tiempo. Lo anterior muestra que existe una relación directa de la cantidad de agua en el alimento y su conductividad térmica, ya que la k disminuyó conforme se elimina el agua en la flor de calabaza.

El calor específico (C_p) de la flor de calabaza (Figura 4b) durante el secado en lecho fluidizado disminuyó de 3.96 hasta valores menores de $0.25 \text{ KJ/kg}^\circ\text{C}$ al final del proceso de secado en la mayoría de todos los experimentos. Se pudo observar que a medida que transcurre el tiempo de secado de la flor de calabaza el calor específico va disminuyendo, esto está atribuido directamente a la pérdida principalmente de agua en la muestra, ya que el agua es la segunda sustancia con mayor calor específico, por lo cual, al perder gran parte de este componente se pierde en gran medida el calor específico.

a)

b)

Figura 4. Evolución de: a) conductividad térmica y b) calor específico de la flor de calabaza durante el proceso de secado.

Trabajo a futuro

Se analizará la calidad del producto deshidratado con el grado de rehidratación de la flor de calabaza. Posteriormente se evaluarán otras características fisicoquímicas como el contenido de vitamina C, determinación de minerales y capacidad de retención de agua (CRA) y determinación del contenido de antioxidantes por el método de porcentaje de inhibición del radical DPPH.

Conclusiones

Se logró aplicar el proceso de secado en lecho fluidizado para la deshidratación de la flor de calabaza. Durante el proceso de secado a las diferentes condiciones estudiadas se observó una diferencia significativa en la evolución de las variables de respuesta, sin embargo, en la mayoría se obtuvieron al final del secado características en la flor deshidratada adecuadas para su conservación y alta probabilidad de aceptación por el consumidor. El mejor proceso fue cuando se deshidrató la flor en forma de pétalos a la temperatura de 70 °C, ya que la flor de calabaza presentó físicamente la misma tonalidad de color que a otras condiciones y se obtuvieron valores alrededor de 5% de humedad desde los primeros 60 min implicando una mayor velocidad de procesamiento.

Referencias

- [1] A. L. Loubet-González, "Efecto de diferentes métodos de cocción sobre el contenido y capacidad antioxidante de la flor de calabaza (*Cucurbita pepo* L.)," Querétaro, 2010.
- [2] O. López-Pérez, "Manejo postcosecha de flor de calabaza a diferentes condiciones de almacenamiento," Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 2007.
- [3] M. T. Toro-Rojas, "Extracción de compuestos fenólicos de residuos de plata hass mediante EFS-CO₂-Etanol y sus estabilización en hidrogeles de alginato de propiedades reológicas y térmicas definidas," Santiago, 2012.
- [4] A. V. Mahn, C. E. Pérez y A. R. Reyes, "Efecto de las condiciones de secado en lecho fluidizado pulsante sobre el contenido de sulforafano de brócolo," *Información tecnológica*, vol. 4, no. 28, pp. 17-28, 2017.
- [5] S. V. Jangam, C. L. Law and A. S. Mujumdar, "Basic Concepts and Definitions in Drying of Foods, Vegetables and Fruits", vol. 1, Singapore, 2010.
- [6] A. Domínguez-Niño, D. Buendía-González, D. Cantú-Lozano, I. Andrade-González y G. Luna-Solano, "Efecto de secado por lecho fluidizado sobre las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de queso fresco mexicano," *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 15, no. 3, pp. 869-881, 13/07/2016.
- [7] C. Muñoz-López, G. R. Urrea-García, M. Jiménez-Fernandez, G. Rodríguez-Jiménes and G. Luna-Solano, "Effect of drying methods on the physicochemical and thermal properties of Mexican plum (*Spondias purpurea* L.)," *CyTA Journal of Food*, vol. 16, no. 1, pp. 127-134, 02/08/2017.
- [8] J. M. Pérez-Francisco, R. Cerecero-Enríquez, I. Andrade-González, J. A. Regazzo-Sánchez and G. Luna-Solano, "Optimization of Vegetal Pear Drying Using Response Surface Methodology," *Drying Technology*, vol. 26, no. 11, pp. 1401-1405, 01/11/2008.
- [9] A. Lozano-Acevedo, M. Jimenez-Fernández, A. Ragazzo-Sánchez, G. R. Urrea-García and G. Luna-Solano, "Fluidized Bed Drying Process of Thinly Sliced Potato (*Solanum tuberosum*)," no. 88, pp. 360-266, 3/06/2011.
- [10] J. Villegas-Santiago, M. Calderon-Santoyo, A. Regazzo-Sánchez, M. A. Salgado-Cervantes and G. Luna-Solano, "Fluidized bed and tray drying of thinly sliced mango (*Mangifera indica*) pretreated with ascorbic and citric acid," *International Journal of Food Science & Technology*, vol. 46, no. 1296-1302, 2011.